

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С НАСЕЛЕНИЯ

Махамбетова У.Р.

Ассистент филиала ТАТУ в Нукусе.

Абдуалиева Г. С

Студент Нукусского филиала ТАТУ.

Аннотация: Поставлена задача сформировать математическую модель расходов на потребление при формировании оптимальной налоговой ставки.

Ключевые слова: Оптимальный налог, налоговая сумма, доход налога.

Аҳоли даромад солиғи ставкасининг таъсирини моделлаштириш

Махамбетова У.Р.

ТАТУ Нукус филиали ассистенти.

Абдуалиева Г. С

ТАТУ Нукус филиали талабаси.

Аннотация: Оптимал солиқ ставкасини шакллантиришда истеъмол харажатларининг математик моделини шакллантириш вазифаси кўйилди.

Калит сўзлар: Оптимал солиқ, солиқ маблағи, даромад солиғи.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган республикамизни ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида учинчи устувор йўналиш иқтисодиётни янада ривожлантириш ва эркинлаштириш белгиланган. Бунда аҳолининг реал даромадларини тобора кўпайтириб бориш масалалари ҳар доим ҳам давлатимизнинг диққат марказида туради, аҳоли номинал даромадларининг ошиб бориши, истеъмол товарларининг нархининг барқарорлиги таъминланган шароитдаги реал даромадларнинг ошишига хизмат қилади.

Жисмоний шахсларнинг солиққа тортишнинг узок муддатли истикболли вазифалари аҳоли даромадларини барқарор ўсиш ва даромадлар тенгсизлигини камайтиришни таъминлаш, иш ўринларини яратиш, иқтисодий ўсиш орқали даромаднинг манбаларини кенгайтириш ва биринчи навбатда, биринчидан, инсон капитали сифатининг ўсиши, иқтисодиётнинг инновацион потенциали ҳамда макроиқтисодий самарадорлигининг ўсиши билан боғлиқдир]. Солиқга тортиш тарихи бир нечта минг йиллар билан ҳисобланади. Илк солиқлар тизимли характерга эга бўлмади, фақат зарурият сабабли ўндирилди (урушлар, йирик ижтимоий қурилишлар) ва кўп ҳолларда натурал шаклда: ишчи кучи, солдатлар ва давлат ходимлари учун озиқ-овқатлар, материаллар билан. Вақт ўтиши билан солиқлар давлатни сақлашнинг асосий ва тартибга солувчи манбаига ва давлат сарфининг ортиши билан пул шаклига айланди.

Солиқ ҳақидаги классик тасаввурлар узок йиллар давомида иқтисодиётда асосий бўлиб қолди. 200 йил илгари А.Смит давлат маблағларининг эволюцияси ҳақидаги таълимотни [1] яратди, унга биноан солиқлар тизими давлат тараққиётнинг етарлича юқори даражасида бўлганида ўзининг шаклланиши бошлайди. А.Смит таърифига кўра, солиқ тизими мустақил хўжалик юритувчи субъектларнинг тушумларидан у ёки бу даражада тартибли ва тизимли тарзда бир қисмини олишдан иборат. Бир меъёрлилик, аниқлик, тўловдаги қўлайлиги ва орзонлиги – солиқга тортишнинг, унинг ишларида келтирилган тўртта тамойили. Олимлар-классиклар У. Петти, Ж.-Б. Сэй ва инглиз иқтисодчилари Д. Рикардо, Дж. Милль иқтисодиётни эҳтиёж таклифни юзага келтирийдиган барқарор ва ўзини-ўзи тартиблаштирувчи, улардан биттасида эҳтиёждан ортиқча юзага келганида ишлаб чиқарувчиларни хўжаликнинг дефицит соҳасига ўтказиш воситасида ўзини-ўзи барабарлаштириши амалга оширувчи тизим [2–4]. Солиқлар шунинг билан бир вақтда давлат бюджети тушумлари ролини

базарди, барча баҳслар уларни ўндириб олишнинг, шунингдек, фиксал эҳтиёж талаб қилган солиқ йиғимлари қисмининг деярли одалатлилик тамойили ҳақидаги масалалар атрофида ташкил қилинди. Аммо жамиятда иқтисодий муносабатларнинг мураккаблашиши ва қатор объектив омилларнинг ва циклик жараёнларнинг таъсири оқибатида классик таълимотни коррекциялаш зарурлиги туғилди, у эса иқтисодиёт жараёнларига давлат таъсирини ажратиш, солиқга тортишнинг ижтимоий – иқтисодий чегарасини тартиблаштириш билан алмаштирилди. Янги илмий назариялар пайдо бўлди. Кейнс ва ноклассик таълимотлар иқтисодий фикрларнинг асосий йўналишлари сифатида ажратилади [4–6].

Кейс солиқга тортишдаги прогрессивлилик тарафдори бўлгани ҳолда, прогрессив солиқга тортиш тизими ишлаб чиқарувчи томонидан унинг капитал маблағларига муносабатида хавфни қабул қилишини таъминлайди деб тахмин қилади. «Самарали эҳтиёж»га эришиш соҳасида давлатнинг аралashi Кейнс назарияси ИТТ (НТП) ва шахсий кризис ҳодийсалар шароитларида иқтисодий ривожланиш талабларига жабов бермайди деб ҳисоблаш қабул қилинган [7].

Иқтисодий ўсиш ва солиқлар орасидаги боғланишнинг 20 давлат бўйича таҳлили 1970-йилларда шуни кўрсатди, солиқлар юқори бўлган Ирландия, Венесуэла, Япония, Австрия, Аруба, Бельгия, Нидерландия давлатларида инвестициялар ҳажми солиқга тортиш даражаси юқори бўлган худди шундай кўрсаткичга эга Буюк британия, Швеция, АҚШ, Дания, Финляндия ва бошқа давлатларга нисбатан деярли 10 каррага камайди. Корхоналарнинг бошқа фоиз маблағларини қўлланган ҳолда фаоллигини ҳар томонлама эмпирик тадқиқ қилиш кенг тарқалган амалияти ҳисобланади, у эса бюджетга фойдани олишда мақбул қисмини таҳлил қилишда қўлланилади. Бунда бюджетти шакллантириш талаблари сақланди, ижтимоий хўжаликнинг нормал фаолияти хавф остига қўйилмади, солиқлар

эса иқсодий тартиблаштирувчилик функциясини бажаришини тўхтатиб қўймади, фоиз маблағлари даражаси минимал даражадан катта бўлиши таъминланди.

Мисол тариқасида АҚШ ва Буюкбританияда олимлар М. Уэйдснбаум, М. Борис, Г. Стайн, А. Лаффер [5] томонидан ривожлантирилган таклиф иқтисодиёти назарияси солиқга тортиш прогрессивлигини чегаравий солиқ маблағларни радикал камайтириш йўли билан пасайтириш бош ғоясига амал қилишини келтириш мумкин. Бул крхоналарнинг хусусий жамғарма манбаларининг ортишига олиб келади.

Ҳозирги замон муаллифларининг кўпчилиги уларнинг таъсирини баҳоловчи худди шундай солиқ критерийларни ажратади [8]. Агар солиқлар ижобий таъсирни аниқловчи талабларга жабов бермаса, у ҳолда солиқга тортиш чеграларининг бузилиши мавжуд бўлади. А. Лаффер солиқга тортиш прогрессивлиги ва бюджет тушумлари орасидаги сонли боғланишни параболик эгри чизик шаклида тақдим қилади (расмга қаранг).

А. Лаффер эги чизиғи

Ушбу эгри чизик бюджетга тушумларнинг солиқ маблағига боғлиқлик характерини кўрсатади. Эгри чизик таҳлилидан шу аниқланади, солиқга тортиш тизими солиқ маблағларин даражасини аниқлашнинг жуда қаттиқ схамасига эга бўлади. Давлат А. Лаффернинг солиққа тортиш тамойилларни сақланганда солиқ маблағларини шакллантириш тизимига

мисли алоқаси йўқдек ҳисобланади. Аммо, кўпчилик йирик давлатлар, жумладан Россия учун бюджетга солиқ тушумларининг асосий қисмини йирик корхоналар таъминлайди, уларнинг фаолияти эса асосан ташқи бозорга йўналтирилган бўлади. Шундай қилиб, давлат ўз иқтисодиётининг барқарорлигини таъминлаш асносида ушбу компанияни давлат бюджети воситаларидан қўллаб-қувватлашга мажбур бўлади. Демак, Лаффер механизмининг ички бозор ва кичик корхоналарга нисбатан қўлланилишни тахмин қилиш мумкин.

Солиқ маблағларининг мақбул қийматининг эмпирик йўл билан аниқланиши замонавий адабиётлар таҳлили кўрсатиб беради [8]. Солиқларнинг молиявий оқимларни бошқаришдаги эмпирик ёндашишлар асоси инвестицияларнинг ва/ёки истеъмолнинг бир қисми ҳисобланади. Бунда солиқ ташкил қилувчисини айрим ҳолда, оқибатда, компаниянинг молиявий оқимига таъсирини ҳисобга олишнинг имкони бўлмайди. Мазкур ишда солиқ ташкил қилувчисини айрим кўриб чиқишдаги ривожланишнинг мақбул траекториясини ҳисоблаш модели такдим қилинади.

Маҳсулотни ишлаб чиқаришнинг вақтча боғлиги $Y(t)$ классик тасавурларга муқофидан истеъмол $C(t)$ ва инвестициялар $I(t)$ билан аниқланади:

$$Y(t) = C(t) + I(t) \quad (1)$$

(1) тенгламадан келиб чиққан ҳолда, солиқ ташкил қилувчиси $N(t)$ истеъмол ва инвестициялар жамласамида кўриб чиқилади, аммо ўни алоҳида кўриб чиқишни таклиф қиламиз.

У ҳолда

$$Y(t) = C(t) + I(t) + N(t) \quad (2)$$

s параметрни инвестицияга улуш сифатида, \square эса солиқга улуш сифатида аниқлай ўтириб, (2) ифодани қайта ёзамиз:

$$Y(t)=[1-x(t)]\{[1-s(t)]Y(t)+s(t)Y(t)\}+x(t)Y(t). \quad (3)$$

Маҳсулотни ишлаб чиқаришни изоҳлашнинг асосий воситаси ҳосилавий $F(\square)K(\square)t(\square), L(\square)$, бу ерда K асосий фонди, L – меҳнат, яъни банд бўлган аҳоли сони.

Ишлаб чиқариш фондлари $K(t)$ ни қўлланиш параметрлари амортизация бўлиб, у эса асосий фондларнинг \square темпига эга ишдан чиққан қисмини характерлайди. Асосий фондларнинг ўзгаришига солиқ юкламаси таъсири бўлган шароитда асосий фондларнинг вақт бўйича вариацияси дифференциал теглама билан ифодаланади:

$$\frac{dK}{dt} = s(t)[1 - x(t)]F[K(t), L] = \mu K(t). \quad (4)$$

Солиқ юкламасининг иқтисодий тизимга таъсирини сонли баҳолаш учун максималлаштириш зарур бўлган функционални ёзамиз

$$\int_0^T C(t)L^{-1} \exp(-\delta t) dt \rightarrow \max \quad (5)$$

бу ерди T – режалаштириш горизонти, \square – дисконтирлаш параметри.

Истеъмол параметрини маҳсулот ишлаб чиқариш параметри билан алмаштириб ифодани қўйидагича ёзамиз:

$$\int_0^T [1 - x(t)][1 - s(t)]Y(t)L^{-1} \exp(-\delta t) dt \rightarrow \max \quad (6)$$

Шу тарзда, маҳсулот ишлаб чиқаришни солиқ юкламасини ошқор

тарзда ҳисобга олган ҳолда максималлашнинг математик модели тузилди. Мазкур модель компанининг давлатнинг иқтисодиётининг барқарорлиги таъминлаш учун ташқи бозорга йўналтирилган ривожланишининг мақбул траекториясини аниқлаш имконини беради.

Кейинчалик ишлаб чиқариш функциясининг моделнинг якуний моделига таъсирини баҳолаш, шунингдек, иқтисодий тизимнинг фаолиятини тартиблаштиришнинг солиқ секторини мақбул бошқариш схемасини топиш мақсадга мувофиқ бўлади. Солиқ юкмасига нисбатан мавжуд қонунчиликга ўзгартириш киритиш бўйича алоҳида тадқиқот ўтказиш ва таклиф тайёрлаш аҳамиятли. Шу каби, инвестициянинг мақбул улушини ҳисоблаш бўйича текшириш долзарб бўлади, бу эса компаниянинг ўз фаолиятини иқтисодиётнинг ҳар хил соҳаларидан хўжалик юритувчи субъектлар мисолида ҳисоблаш бўйича таклифларни тайёрлаш билан ривожлантиришга йўналтиришини таъминлайди.

Яқунда шуни такидлаш керак, кўриб чиқилган модель умуман етарлича замонавий ва прогерессивдир, чунки ички ва ташқи бозорларда амалга оширилаётган ўзгаришларга жабов беради. Мазкур модел компанияга ўз фаолиятини туғри режалаштириш ва бошқариш жарёнини оператив коррекциялаш имконини беради

Фойдаланилган адабиётлар

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Litres, 2015. [Smit A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [Research about the nature and reasons of wealth people]. Litres, 2015.]

Классика экономической мысли: Сочинения. Москва, Эксмо-Пресс, 2000. 895 с. (Антология мысли). [Klassika ekonomicheskoy mysli. [Economic thought]. Moscow, Eksmo-Press Publ., 2000. (Anthology of a thought).]

Петти В. Трактат о налогах и сборах. Петрозаводск, Петроком, 1993. [Petti

V. Traktat o nalogakh i sborakh. [The treatise about taxes and fees]. Petrozavodsk, Petrokom Publ., 1993.

Маневич В.Е. Кейнсианская теория и российская экономика: монография, Москва, Наука, 2008. 221 с. [Manevich V.E. Keynesianskaya teoriya i rossiyskaya ekonomika [Keynesian theory and Russian economy]. Moscow, Nauka Publ., 2008. 221 p.]

Ковалева И.П. Модели экономического развития: неоклассическая теория и практика. Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд, 2015, №. 35, сс. 17–25. [Kovaleva I.P. Modeli ekonomicheskogo razvitiya: ne- oklassicheskaya teoriya i praktika [Models of economic development: the neo- classical theory and practice]. Sovremennye tendentsii v ekonomike i upravlenii: novyy vzglyad = Current trends in economy and management: new view, 2015, no. 35, pp. 17–25.]

Кейнс Д. Заметки об экономическом цикле. Дж. Кейнс. Избр. произведения: пер. с англ. Москва, Экономика, 1993. [Keyns D. Zametki ob ekonomicheskom tsikle [Notes about a business cycle]. J. Keynes. Selected works. Moscow, Economy Publ., 1993.

Черчилль У. Мировой кризис. Автобиография. Речи. Москва, Эксмо. 2003. [Cherchill' U. Mirovoy krizis [World crisis]. Autobiography. Speeches. Moscow, Eksmo Publ., 2003.

Лаффер А. Экономическая теория уклонения от налогов. Москва, 2010. [Laffer A. Ekonomicheskaya teoriya ukloneniya ot nalogov [The economic theory of evasion from taxes]. Moscow, 2010.]